

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120428964 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 05

(21) 申请号 202510448685.4

(22) 申请日 2025.04.10

(71) 申请人 浙江大学

地址 310012 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 黄添添 胡昌强 杨德昆 叶凌云
吴宾 孙兴林

(74) 专利代理机构 杭州星瀚知识产权代理有限公司 33496

专利代理师 李静文

(51) Int. Cl.

G06F 8/34 (2018.01)

G06N 5/04 (2023.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法,该系统包含:输入模块,用于获取编程逻辑文档;大模型解析与生成模块,用于对编程逻辑文档进行语义分析并生成对应的图形化编程语言初始代码表示;图形化语言生成模块,用于将初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构;小模型校对优化模块,用于依据预设的图形语言语法规则对程序结构进行校验,并在检测到不符合语法规则的部分时自动进行修改和优化;输出模块,用于输出经过校验和优化后的图形化编程语言程序。本发明的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法,综合利用人工智能大模型与小模型的优点,实现从文本需求到图形化程序的自动转换和优化校验。

1. 一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,包括:
输入模块,用于获取以自然语言或伪代码形式编写的编程逻辑文档;
大模型解析与生成模块,连接所述输入模块,用于对所述编程逻辑文档进行语义分析并生成对应的图形化编程语言初始代码表示;
图形化语言生成模块,连接所述大模型解析与生成模块,用于将所述初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构;
小模型校对优化模块,连接所述图形化语言生成模块,用于依据预设的图形语言语法规则对所述程序结构进行校验,并在检测到不符合所述语法规则的部分时自动进行修改和优化;
输出模块,连接所述小模型校对优化模块,用于输出经过校验和优化后的图形化编程语言程序。
2. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述大模型解析与生成模块包含大规模预训练语言模型,用于理解所述输入文档的语义;
所述小模型校对优化模块包含依据图形化编程语言语法训练的校验模型或规则引擎,用于检测并纠正所述程序结构中的语法违规或次优结构。
3. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述小模型校对优化模块在校验发现违规时自动补正图形化程序结构,包括添加缺失的流程节点、移除冗余或未连接的节点、修正错误的连接关系,以及调整流程图布局以提升可读性;
所述校对优化模块将修改后的程序结构重新进行校验,以确保所有改动符合预设规则。
4. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述图形化编程语言程序结构支持多层嵌套的条件判断和循环结构;
所述大模型解析与生成模块能够识别输入文档中的嵌套逻辑并在初始代码表示中生成对应的嵌套结构;
所述小模型校对优化模块确保所述嵌套结构的每一层均有正确的开始与结束节点并符合预定的逻辑关系,从而准确实现复杂嵌套逻辑的图形化表示。
5. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述输入模块支持多种输入格式,包括文本文件、PDF文件或直接在系统界面中输入的文本内容。
6. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述输出模块能够以流程图形式展示最终生成的图形化程序,也可以导出至文件供进一步使用。
7. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述小模型校对优化模块融合了基于深度学习的布局算法,能够智能排列节点位置、自动调整连线,避免交叉或重叠,提高可视化可读性。
8. 根据权利要求1所述的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,其特征在于,所述小模型校对优化模块在校验发现严重错误时,可请求大模型对特定段落或节点重

新生成,以不断修正初始生成的缺陷。

9.一种基于大模型技术的智能图形编程语言实现方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取以自然语言或伪代码形式编写的编程逻辑文档;

利用大规模预训练语言模型对所述编程逻辑文档进行语义分析,生成对应的图形化编程语言初始代码表示;

将所述初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构;

利用预设的小模型对所述程序结构执行图形语法规则校验;

依据预设的图形语言语法规则对所述程序结构进行校验,

如果校验通过,则输出最终图形化编程语言程序,如果校验未通过,则根据小模型反馈的信息自动修改所述程序结构中不符合规则的部分,并返回执行上一步骤,直至校验通过。

10.根据权利要求9所述的基于大模型技术的智能图形编程语言实现方法,其特征在于,

所述方法还包括在小模型校对优化模块校验发现严重错误时,请求大模型对特定段落或节点重新生成,以不断修正初始生成的缺陷;

所述方法还包括利用基于深度学习的布局算法对图形化程序的布局进行优化,以提高可视化可读性。

基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法

技术领域

[0001] 本发明属于人工智能和软件开发技术领域,具体涉及一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法。

背景技术

[0002] 随着低代码和图形化编程技术的快速发展,利用图形界面拖拽模块来构建程序逻辑的方式受到广泛关注。然而,现有的图形化编程工具在表达复杂逻辑时存在诸多不足。例如,当程序包含多层嵌套的条件判断和循环时,现有图形化编程环境往往需要嵌套大量节点,逻辑关系杂乱,编程逻辑的表达效率低下,难以直观理解和维护。与此同时,大多数可视化编程工具更适用于简单场景,对于复杂算法和业务逻辑缺乏足够的抽象能力,导致在处理复杂嵌套逻辑时显得力不从心。另一个痛点在于,手工绘制流程图或逻辑图不仅耗时费力,而且当逻辑修改时需要人工同步更新图形,容易出现不一致或错误。此外,现有技术缺乏对图形化逻辑的智能优化,例如节点布局优化、冗余步骤合并以及针对业务规则的自动校验,都主要依赖开发者人工完成,可视化优化能力有限。

[0003] 近年来,人工智能技术取得突破,大规模预训练模型(如大型语言模型)展现了对自然语言理解和代码生成的强大能力。然而,将大模型应用于图形化编程领域仍面临挑战:直接由大模型生成的图形代码可能存在格式或规则上的偏差,需要人工校对。此外,尽管大模型擅长语义理解,但在特定图形语法规则的一致性方面可能不如专用算法可靠。因此,有必要提供一种新的技术方案,将大模型与小模型优势结合,既发挥大模型的智能生成能力,又利用小模型对图形化规则进行严格校验,从而解决上述现有技术痛点。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法解决上述提到的技术问题,具体采用如下的技术方案:

一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,包括:

输入模块,用于获取以自然语言或伪代码形式编写的编程逻辑文档;

大模型解析与生成模块,连接所述输入模块,用于对所述编程逻辑文档进行语义分析并生成对应的图形化编程语言初始代码表示;

图形化语言生成模块,连接所述大模型解析与生成模块,用于将所述初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构;

小模型校对优化模块,连接所述图形化语言生成模块,用于依据预设的图形语言语法规则对所述程序结构进行校验,并在检测到不符合所述语法规则的部分时自动进行修改和优化;

输出模块,连接所述小模型校对优化模块,用于输出经过校验和优化后的图形化编程语言程序。

[0005] 进一步地,所述大模型解析与生成模块包含大规模预训练语言模型,用于理解所

述输入文档的语义；

所述小模型校对优化模块包含依据图形化编程语言语法训练的校验模型或规则引擎,用于检测并纠正所述程序结构中的语法违规或次优结构。

[0006] 进一步地,所述小模型校对优化模块在校验发现违规时自动补正图形化程序结构,包括添加缺失的流程节点、移除冗余或未连接的节点、修正错误的连接关系,以及调整流程图布局以提升可读性；

所述校对优化模块将修改后的程序结构重新进行校验,以确保所有改动符合预设规则。

[0007] 进一步地,所述图形化编程语言程序结构支持多层嵌套的条件判断和循环结构；

所述大模型解析与生成模块能够识别输入文档中的嵌套逻辑并在初始代码表示中生成对应的嵌套结构；

所述小模型校对优化模块确保所述嵌套结构的每一层均有正确的开始与结束节点并符合预定的逻辑关系,从而准确实现复杂嵌套逻辑的图形化表示。

[0008] 进一步地,所述输入模块支持多种输入格式,包括文本文件、PDF文件或直接在系统界面中输入的文本内容。

[0009] 进一步地,所述输出模块能够以流程图形式展示最终生成的图形化程序,也可以导出至文件供进一步使用。

[0010] 进一步地,所述小模型校对优化模块融合了基于深度学习的布局算法,能够智能排列节点位置、自动调整连线,避免交叉或重叠,提高可视化可读性。

[0011] 进一步地,所述小模型校对优化模块在校验发现严重错误时,可请求大模型对特定段落或节点重新生成,以不断修正初始生成的缺陷。

[0012] 一种基于大模型技术的智能图形编程语言实现方法,包括以下步骤:

获取以自然语言或伪代码形式编写的编程逻辑文档；

利用大规模预训练语言模型对所述编程逻辑文档进行语义分析,生成对应的图形化编程语言初始代码表示；

将所述初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构；

利用预设的小模型对所述程序结构执行图形语法规则校验；

依据预设的图形语言语法规则对所述程序结构进行校验,

如果校验通过,则输出最终图形化编程语言程序,如果校验未通过,则根据小模型反馈的信息自动修改所述程序结构中不符合规则的部分,并返回执行上一步骤,直至校验通过。

[0013] 进一步地,所述方法还包括在小模型校对优化模块校验发现严重错误时,请求大模型对特定段落或节点重新生成,以不断修正初始生成的缺陷；

所述方法还包括利用基于深度学习的布局算法对图形化程序的布局进行优化,以提高可视化可读性。

[0014] 本发明的有益之处在于所提供的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统和方法,综合利用人工智能大模型与小模型的优点,实现从文本需求到图形化程序的自动转换和优化校验。

[0015] 本发明的有益之处在于所提供的基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统

和方法,大幅降低了复杂流程图设计的人工成本,用户无需手工绘制繁琐的图形逻辑,只需提供需求文档即可自动生成程序。有效解决了现有图形化编程难以表达复杂嵌套逻辑的问题,利用AI保证了复杂逻辑的正确可视化实现。提供了自动化的图形语法检查与优化机制,减少了人为错误,保证了图形代码的规范性和高可读性。通过智能优化,改善了图形化程序的布局 and 结构,使得最终生成的图形逻辑更加直观清晰。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1是本发明的一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统的示意图;
图2是本发明的一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用方法的示意图。

具体实施方式

[0018] 下面详细描述本申请的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。

[0019] 如图1所示为本申请的一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统,包括:输入模块、大模型解析与生成模块、图形化语言生成模块、小模型校对优化模块以及输出模块。这些模块协同工作,实现了从文本需求到图形化程序的高效转换和优化。

[0020] 具体而言,输入模块用于获取以自然语言或伪代码形式编写的编程逻辑文档。支持多种输入格式,包括自然语言描述的需求文档、伪代码或算法步骤说明等。用户可以通过前端界面上传文件或直接输入文本内容,系统将这些内容存储在临时缓冲区中,以便后续处理。这一模块的设计确保了系统的灵活性和易用性,能够适应不同用户的需求和使用习惯。

[0021] 大模型解析与生成模块连接输入模块,用于对编程逻辑文档进行语义分析并生成对应的图形化编程语言初始代码表示。该模块能够理解自然语言或伪代码中的逻辑结构和功能需求,提取关键信息,并将其转换为图形化编程语言的初步表示形式。例如,它可以识别出条件判断、循环结构等关键逻辑节点,并将其转化为流程图的节点和连接关系。这一过程不仅减少了人工绘制流程图的工作量,还提高了开发效率和准确性。

[0022] 图形化语言生成模块连接大模型解析与生成模块,用于将初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构。该模块将逻辑节点和连接关系转化为可视化编程平台(如基于节点连接的流程图)的数据结构,使得用户可以在图形化界面中直观地查看和编辑程序逻辑。这一模块的设计确保了生成的图形化程序不仅在逻辑上正确,而且在可视化呈现上更加直观清晰。图形化编程语言程序结构支持多层嵌套的条件判断和循环结构。

[0023] 小模型校对优化模块连接图形化语言生成模块,用于依据预设的图形语言语法规则对程序结构进行校验,并在检测到不符合语法规则的部分时自动进行修改和优化。该模块可以是预先针对图形化编程语言规则训练的轻量级模型,或包含一组图形语法规则引

擎。它能够自动检查大模型生成的图形代码是否存在逻辑错误、结构不完整或不规范之处,并给出修改建议或直接进行调整。例如,它可以自动补正图形化程序结构,包括添加缺失的流程节点、移除冗余或未连接的节点、修正错误的连接关系,以及调整流程图布局以提升可读性。通过小模型的校对反馈机制,系统可以实现对初始图形代码的循环优化,直至所有校验项通过为止。小模型校对优化模块确保了最终输出的图形化程序在逻辑和形式上均正确无误。

[0024] 在本申请的实施方式中,小模型校对优化模块融合了基于深度学习的布局算法,能够智能排列节点位置、自动调整连线,避免交叉或重叠,提高可视化可读性。小模型校对优化模块在校验发现严重错误时,可请求大模型对特定段落或节点重新生成,以不断修正初始生成的缺陷。

[0025] 输出模块连接小模型校对优化模块,用于输出经过校验和优化后的图形化编程语言程序。最终生成的图形化程序可以通过前端界面以流程图形式展示,也可以导出至文件供进一步使用。用户可以根据需要选择不同的输出格式,以便将生成的图形化程序应用于不同的开发环境或工具中。这一模块的设计确保了系统的输出灵活性和实用性。

[0026] 在本申请的实施方式中,大模型解析与生成模块包含大规模预训练语言模型,用于理解输入文档的语义。小模型校对优化模块包含依据图形化编程语言语法训练的校验模型或规则引擎,用于检测并纠正程序结构中的语法违规或次优结构。

[0027] 在本申请的实施方式中,小模型校对优化模块在校验发现违规时自动补正图形化程序结构,包括添加缺失的流程节点、移除冗余或未连接的节点、修正错误的连接关系,以及调整流程图布局以提升可读性。小模型校对优化模块将修改后的程序结构重新进行校验,以确保所有改动符合预设规则。

[0028] 大模型解析与生成模块能够识别输入文档中的嵌套逻辑并在初始代码表示中生成对应的嵌套结构。

[0029] 小模型校对优化模块确保嵌套结构的每一层均有正确的开始与结束节点并符合预定的逻辑关系,从而准确实现复杂嵌套逻辑的图形化表示。

[0030] 在本申请的实施方式中,输入模块支持多种输入格式,包括文本文件、PDF文件或直接在系统界面中输入的文本内容。

[0031] 在本申请的实施方式中,输出模块能够以流程图形式展示最终生成的图形化程序,也可以导出至文件供进一步使用。

[0032] 如图2所示为本申请的一种基于大模型技术的智能图形编程语言实现方法,包括以下步骤:

获取以自然语言或伪代码形式编写的编程逻辑文档。用户通过输入模块上传或输入自然语言描述的需求、伪代码或算法步骤说明等编程逻辑文档。输入模块支持多种输入格式,包括文本文件、PDF文件或直接在系统界面中输入的文本内容。

[0033] 利用大规模预训练语言模型对编程逻辑文档进行语义分析,生成对应的图形化编程语言初始代码表示。大模型解析与生成模块对输入文档进行语义分析,提取其中的逻辑结构和功能需求信息,并将其转换为图形化编程语言的初步表示形式。例如,它可以识别出条件判断、循环结构等关键逻辑节点,并将其转化为流程图的节点和连接关系。这一过程利用了大模型强大的语言理解和生成能力,大大减少了人工绘制流程图的工作量。

[0034] 将初始代码表示转换为图形化编程语言的程序结构。图形化语言生成模块将大模型生成的初步图形化代码进一步转化为具体的图形化编程语言程序结构。该模块将逻辑节点和连接关系转化为可视化编程平台(如基于节点连接的流程图)的数据结构,使得用户可以在图形化界面中直观地查看和编辑程序逻辑。

[0035] 利用预设的小模型对程序结构执行图形语法规则校验。小模型校对优化模块对生成的图形程序进行智能校验,检查是否存在逻辑错误、结构不完整或不规范之处。如果发现不符合规则的部分,小模型将自动进行修改和优化,例如添加缺失的流程节点、移除冗余或未连接的节点、修正错误的连接关系,以及调整流程图布局以提升可读性。小模型融合了基于深度学习的布局算法,能够智能排列节点位置、自动调整连线,避免交叉或重叠,提高可视化可读性。

[0036] 依据预设的图形语言语法规则对程序结构进行校验,如果校验通过,则输出最终图形化编程语言程序,如果校验未通过,则根据小模型反馈的信息自动修改程序结构中不符合规则的部分,并返回执行上一步骤,直至校验通过。如果小模型校验通过,则输出最终的图形化编程语言程序;如果校验未通过,则根据小模型反馈的信息自动修改程序结构中不符合规则的部分,并返回执行上一步骤,直至校验通过。这一过程确保了最终输出的图形化程序在逻辑和形式上均正确无误。

[0037] 在本申请的实施方式中,方法还包括在小模型校对优化模块校验发现严重错误时,请求大模型对特定段落或节点重新生成,以不断修正初始生成的缺陷。方法还包括利用基于深度学习的布局算法对图形化程序的布局进行优化,以提高可视化可读性。

[0038] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

图 1

图 2